

І.М. Романюк

кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри історії України
Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У 1917 – НА ПОЧАТКУ 60-х рр. ХХ ст.

Законодавчо-правова основа державної політики щодо церкви була створена ще в перші роки радянського правління. Тільки за період з 1918 по 1924 рр. видано більше 120 декретів, циркулярів і інструкцій, які регламентували діяльність церкви. Цими першими нормативними актами радянська влада намагалась обмежити вплив релігії в країні [1, 149].

Вже перші постанови радянської влади безпосередньо стосувалися більшості сфер життєдіяльності церкви. Так, Декретом про землю, прийнятим II Всеросійським з'їздом рад робітничих і солдатських депутатів 26 жовтня 1917 р. було проголошено вилучення монастирських та церковних маєтків з живим і мертвим реманентом, садибними будівлями та всім обійстям. Фактично так провели націоналізацію монастирських та церковних земель. Відтепер землею не могли володіти на правах власності ні окремі особи, ні релігійні організації. Згідно з Положенням про земельні комітети, поданим на затвердження РНК 5 грудня 1917 р., “всі землі нетрудових господарств”, а отже і церковні й монастирські землі, лісові, водні та промислові угіддя були націоналізовані й передані в розпорядження земельних комітетів. Наступним кроком щодо обмеження впливу церкви була постанова РНК республіки від 11 грудня 1917 р. про передачу справи виховання й освіти духовного відомства у відання Наркомату освіти. Це означало, зокрема вилучення з рук церкви всіх церковнопарафіяльних шкіл, учительських семінарій, духовних училищ та інших навчальних закладів, що тоді існували [2, 25].

Отже, декрет практично ліквідував можливість існування системи духовної освіти в країні. Водночас це був не лише удар по ній, але й експропріація матеріальних багатств церкви. 18 грудня 1917 р. ВЦВК і РНК приймають декрет “Про цивільний шлюб, про дітей і про видання книг актів громадянського стану” згідно з яким надалі визнавався

лише цивільний шлюб. Усі духовні та інші установи, що раніше відали реєстрацією шлюбу, народжень і смерті за обрядами будь-яких віросповідальних культур, повинні були негайно передати ці реєстраційні книги до відповідних місцевих органів влади. Реєстрацію актів громадянського стану відтепер мали займатися лише органи загсу [2, 26]. Такими були перші декларовані заходи влади щодо церкви до рубіжного декрету від 18 січня 1919 р. Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Порядок втілення в життя положень Декрету “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” регулювався різноманітними нормативними актами. З 1918 по 1926 рр. таких нормативних актів тільки в УРСР було видано-близько 75 [3, 41]. Діяв Декрет в Україні до 1927 р., коли відповідно до постанови ВУЦВК від 12 жовтня набув чинності Адміністративний кодекс УРСР. Його десятий розділ було присвячено питанням про релігійні культу. В ньому знайшли відповідне місце й положення названого декрету, в зв’язку з чим останній було визнано таким, що втратив чинність [4, 52].

Подальший розвиток законодавчо-правова політика по відношенню до церкви, отримала в Постанові ВЦВК і Раднаркому “Про релігійні об’єднання” від 8 квітня 1929 р.

З цієї постановою всі релігійні общини повинні були проходити відповідну реєстрацію і підписувати угоди з органами місцевої влади. Ця постанова проіснувала аж до 1990 р. [1, 170-171].

На початку 30-х рр. утискна політика на православну церкву була дещо послаблена. Але з середини 30-х рр. знову відновлювалась масова ліквідація церковних установ. Радянська влада розгорнула масштабне руйнування церков та інших культових споруд, знищення культового майна. Так, на кінець 1936 р. в Україні діючими залишалися лише 9% церков, що існували до 1917 р. [1, 173]. У релігійній ситуації наступив новий етап, який характеризувався насильницьким витісненням із масової свідомості традиційних вірувань і заміщенням їх цінностями нового політичного режиму.

У роки Другої світової війни багато питань державної влади, які впливали на життя церкви, ставились керівниками країни без будь-якого законодавчого обґрунтування. Однак життя показало, що покращення церковно-державних відносин у роки війни — це тимчасове явище. Держава все більше посилювала натиск на церкву. Можна сказати, що церква розділяла сповна нелегку долю, яка випала її віруючим та всьому народу України. Вбачаючи в розповсюдженні релігійного світогляду достатньо серйозну загрозу монопольному пануванню

комуністичної ідеології, КПРС рішуче виступила проти посилення релігійних настроїв у народі.

У передовій статті газета “Правда” в червні 1954 р. писала, що функціонуючі громадські інституції “під свободою совісті чомусь розуміють лише свободу поширення релігійних поглядів”. Відзначалось також, що в багатьох випадках атеїстична діяльність не має войовничого, наступального характеру, відірвана від життя [5, 1].

І хоч ЦК КПРС 10 листопада 1954 р. у постанові “Про помилки у проведенні науково-атеїстичної пропаганди” зазначав, що не слід допускати адміністративного втручання в діяльність церкви, ображати почуття віруючих і священнослужителів, це не змінило партійної стратегії щодо церкви [6, 5].

До того ж, радянська влада доклала чимало зусиль, щоб релігійні знання стали недоступними широким масам населення. Значною проблемою в досліджуваній період було знайти Біблію, не говорячи вже про інші духовні видання. До 1956 р. в СРСР не було надруковано жодного екземпляра Біблії, та й потім з дуже малих тиражів половина направлялась за кордон в зарубіжні парафії РПЦ. Не було можливостей випускати іншу церковну літературу, в тому числі богослужбові книги, знищувались книги, які залишались після закриття храмів.

Необхідно також відзначити, що успіхи радянської влади не були б такими значними, якби населення України було глибоко укріплено у вірі. Багатьом людям поверховий релігійний світогляд легко було замінити на інший, атеїстичний. Слід відзначити, що радянська ідеологія 1917 – початку 60-х рр. до певної міри виконувала функції релігії. Однак виявлялись подібні тенденції почали одразу ж після захоплення влади більшовиками. До того ж, комуністична ідеологія частково зайняла нішу релігії. Тому потрібно було підірвати або знищити міць релігійних інституцій [7, 282].

Наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. наступ держави на церкву набуває нової сили. Особливо він посилюється після прийняття XXII з'їздом КПРС Програми партії. Завдання комуністичного будівництва були несумісними з толерантністю щодо церкви.

Відповідно до нової історичної обстановки в суспільстві трансформуються й закони держави щодо церкви. Суттєві зміни в законодавстві відбулися на початку 1961 р., коли йшло роз'яснення нового Закону про культу. Новим законодавством обмежувалися можливості відкриття церков. В той же час значною мірою спрощувалась процедура закриття діючих церков, а також молитовних будинків тощо. З того часу питання про припинення діяльності конкретного храму

розв'язувалося вже не Радою у справах церкви при Раді Міністрів СРСР, а виконкомом обласної Ради депутатів трудящих. Культові споруди з тих пір закривались, навіть зносились у зв'язку з реконструкцією населених пунктів. Священнослужителі позбавлялись можливості контролювати фінанси релігійних громад, не могли практично керувати їх діяльністю. Протягом 1960 р. і першого кварталу 1961 р. Радою у справах церкви в Союзі РСР знято з реконструкції 1775 релігійних громад, у тому числі 1015 в Україні, що становило 57,7% від загальносоюзних показників [6, 6].

Жорстокий контроль держави за діяльністю церкви в 1917 – початку 60-х рр. ХХ ст. призвів до фактичної втрати церквою і без того обмеженого права юридичної особи.

Примітки

1. *Николин А.* Церковь и государство (история правовых отношений). Издание Сретенского монастыря, 1997. – 430 с.
2. *Киридон А.М.* Час випробування: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 384 с.
3. *Розенбаум Ю.А.* Советское государство и церковь. – М., 1985. – С. 41.
4. *Голодний М.О.* Радянське законодавство про релігійні культу. – К., 1974. – С. 52.
5. Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду // Правда. – 1954. – 24 июня.
6. *Панченко П.П.* Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.). – Історичні записки. – К., 1993. – 49 с.
7. *Бондарчук П.М.* Релігійність населення України (середини 40-х – середини 1980-х років): Теоретичні проблеми та загальна характеристика // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. статей. – Вип. 8. – К., 2005. – С. 258-287.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008